

ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ИШТИРОКИНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ (ЁШЛАР ҚАТЛАМИ МИСОЛИДА)

Атамуратова Дилафруз Рашидовна

УрДУ Тарих кафедраси ўқитувчиси

Мадаминов Жайхунбек Хушнудбекович

УрДУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807125>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистонда шаклланаётган эркин, демократик фуқаролик жамияти ривожланиши учун негиз вазифасини ўтайдиган адолатли жамият ғояси ва унинг тарихи, ўлка тарихига оид энг қадимги манба “Авесто”, ўрта аср ренессанси намоёндаларининг қарашлари, XVII – XIX аср Европа маърифатпарварлари назариялари, Туркистон жадидларининг ёшларга мурожаатларида замонавий даврда демократик “транзит” ва у орқали умуминсоний қадриятга айланаётган фуқаролик жамияти тушунчалари, ва мазкур жамиятда ёшларнинг тутган ўрни ва келгусидаги ижтимоий-сиёсий жараёнларда иштироки масалалари кўриб чиқилди. Мақолада замонавий тарих фанининг амалий-татбиқий масалаларидан бўлган – фуқаролик жамиятини шакллантиришда ёшлар ижтимоий-сиёсий иштироки муаммосининг тарихий негизлари тадқиқ этилди.

Калит сўзлар: фуқаролик жамияти, ёшларнинг ижтимоий-сиёсий иштирок, демократик транзитология, “Авесто”, Форобий, М.Бехбудий.

1. Долзарблиги:

Умуминсоний қадрият саналган фуқаролик жамиятни ҳаётда қарор топтириш, уни барқарор ривожланишини таъминлаш постиндустриал жамиятдан ахборотлашган жамиятга ўтаётган жаҳоннинг кўплаб мамлакатлари учун ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг асосий тенденциясига, тарихий ривожланиш векторига айланди. Ушбу тараққиёт омили мустақил ривожланиш йўлига кирган, Президент Ш.М.Мирзиёев бошчилигида изчиллик ва бардавомлик билан Янги Ўзбекистонни барпо этиш жараёнларида ҳам асосий алгоритм вазифасини ўтамоқда.

2. Методлар:

Мақолада ёшлар ижтимоий-сиёсий иштирокини тадқиқ қилишнинг тарихий илдизлари масаласи қиёсий ўрганилиб, жумладан, ёшлар ижтимоий-сиёсий иштироки тарихи ўлка ҳамда жаҳон тарихини ўрганишда муҳим ҳисобланувчи манбалар, Ғарбий Европа замонавий тарихчиларининг ёндашувлари асосида тарихий-қиёсий таҳлил қилинди.

3. Тадқиқот натижалари:

Бу хусусда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2021 йилнинг 28 октябрида президентлик лавозимига киришиш тантанали маросимида Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисида сўзланган нутқида “Халқимиз билан биргаликда демократик ислохотлар йўлини янада қатъий давом эттирамиз ва бу йўлдан ҳеч қачон ортга қайтмаймиз. Янги Ўзбекистонни биргаликда бунёд этамиз!” [6], дея таъкидлаши орқали ҳам англаб етишимиз мумкин.

Ўзбекистон ривожланишининг янги тарихий даври, яъни 2022-2026 йиллар босқичида янги концептуал тамойил – **“Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари”** деган феномен асосий назарий ғоя ва бош мезон сифатида белгилаб олинди. Ўзбекистонда шаклланаётган эркин, демократик фуқаролик жамияти ривожланиши учун ушбу тамойил назарий негиз вазифасини ўтайди.

Адолатли жамият ғояси жуда қадим замонларга бориб тақалади. Тарихчи, этнограф ва антрополог олимларнинг фикрича илк жамиятлар пайдо бўлиши бундан 30-40 минг йиллар аввалига тўғри келади.

XX аср маърифатпарварлари М.Бехбудий, А.Фитрат [1], А.Авлоний [2], М.Абдурашидхоновлар мамлакатни сиёсий қарамликдан чиқариш учун ўз даври ёшларини замонавий билимлар эгаси бўлиши орқали Ўрта Осиёдаги феодал қолоқлик ва сиёсий қарамликдан холос бўлиш йўлларини билладиган юксак маънавиятли қилиш даркорлигини таъкидлайди: “Ислоҳни мактаб ва мадрасалардан бошлаш зарур, чунки миллат ҳаёти таълим-тарбия билан белгиланади [7]”. М.Бехбудий “Ойна” журналининг 1914 йилги 21-сонида “Ёшларга мурожаат”ида: “...сиз муҳтарамлар ҳам ўз авлодингизни ва азиз болаларингизни, агарда хоҳласангизки, сиздан кўра тараққий этса, дин ва миллатга хизмат этса. (Дин ва миллатга хизмат илм ва оқча ила бўлур.) Шу илми замонийни таҳсил қилмоқ учун ҳаракат қилмоғингиз лозимдур. Ҳамватанларимиз мулкани сотиб тўй қилганидек сизда, ҳатто лозим бўлганда мулкингизни сотсангизда ўғлингизни замонча ўқумоқиға саъй қилсангиз. Тўйга исрофқилинатургон оқчаларни ўқумоқ йўлиға сарф қилсангиз! [7, б. 36-37]”, журналда мазкур йилнинг 41-сонида “Муҳтарам ёшларга мурожаат”ида: “Туркистон ёшлари муаллим етушдурмоқнинг чорасини топмоқлари лозимдур. Агар букунги ёшларимиз ушбу муҳим вазифа ва хизматни ифо этмакга қасд эта бошласалар, муаллим етушдурмоқни чораси ҳам топилса керак. Чунончи, Туркистонда муаллим чиқормак учун дорилмуаллимин бўлмаса ҳам, ҳар шаҳарда усули таълимдан хабардор бирикки нафар муаллим, албатта, бордур. Ана, муаллимликка толиб кишиларни аларнинг ҳузуриға юборуб, 3–4 ой зарфида усули таълимдан хабардор қилдурмоқ мумкиндур. [7, б. 45]” муаллимларга эҳтиёж бўлмаганида ҳар йили Туркистонда юзларча мактаб очиш мумкин бўлишлигини таъкидлаган.

Бугун демократия ғоясини турли ижтимоий маконларга «экспорт» ёки «импорт» қилиш мумкин бўлмагани каби амалий жиҳатдан ҳар бир халқ, ҳар бир миллат ва ҳар бир мамлакат фуқаролик жамияти учун ўз моделини яратади ва шу асосда уни барпо этади. Демократияда бўлгани каби фуқаролик жамиятида ҳам моделларни экспорт қилиш, турли йўллар билан «тиқиштириш» шубҳали, аниқроғи, зарарлидир.

Бироқ, демократик «транзит», «транзитология» умуминсоний кадриятларга хосдир ва буни инкор этиб бўлмайди.

Шу маънода Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.А.Каримов миллий мустақилликнинг дастлабки йилларидаёқ илмий таҳлил асосида халқимизнинг тарихий тараққиёт йўлини на Хитой, на Туркия ва на АҚШ тараққиёт йўлига тўғри келмаслиги, бу борада «Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли» борлигини асослаб ўтган эди. Ушбу қарашнинг қанчалик воқеликка мос келишини мустақил ривожланишнинг ўттиз йиллик мураккаб, бироқ изчил сиёсий йўли тасдиқлади.

Маҳаллий ҳуқуқшунсаос олимлардан Х.Бобоев ва З.Ғофуровларнинг таъкидлашича, адолатли фуқаролик жамияти тўғрисидаги илк ғоялар мил.авв. VI-V асрларда Турон заминидан ҳам ривожланган ва зардуштийларнинг муқаддас китоби «Авесто»да ўз аксини топган [2: 71-78]. Ушбу муаллифлар фикрича, «Авесто» дунёдаги энг қадимий динлардан ҳисобланган зардуштийликнинг муқаддас китоби бўлиши билан бир қаторда, аждодларимизнинг кўп минг йиллик тарихи, ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, маданияти, маънавияти ва қадриятларини ўрганишда ниҳоятда катта аҳамиятга эга. Мазкур қимматли манбада фуқаролик жамияти учун хос бўлган асосий қадриятлар – инсон ҳақ-ҳуқуқлари, бурчи, масъулияти ҳақида ҳам қимматли фикрлар айтилган. Зотан, «Авесто» ўғитлари фуқаролик жамияти учун хос бўлган қадриятларни ифодалайди. “Авесто”нинг иккинчи дафтари бўлмиш Яснанинг 62-ҳот, 5-қўшиғида: “Менга баркамол ва диноғоҳ, ватансевар ва анжуманаро, аҳил, эзгу андишали, зулматдан, тангликдан қутқарувчи фарзандлар бағишла. Токи улар манзил, шаҳар, ўлка ва унинг ном ҳамда овозасини кўтарсинлар [3]” шундай дейилади.

Фуқаролик жамияти тўғрисидаги илк ижтимоий-сиёсий ғоялар қадимги Хитой ва қадимги Юнонистонга бориб тақалади. Фуқаролик жамиятини қарор топтириш муаммоси бўйича тадқиқот олиб борган олим М.Қирғизбоевнинг таъкидлашича, «қадимги даврлардаёқ Шарқ мамлакатлари ўртасида маданий, иқтисодий, сиёсий ва бошқа соҳаларда ўзаро муносабатлар гуркираб ривожланган. Буюк Ипак йўли ва бошқа иқтисодий-маданий алоқаларнинг ривожланиб бориши натижасида қадимги Хитойда адолатли жамият барпо этиш, фуқаролар учун умуминсоний шарт-шароитларни яратиш тажрибаси нафақат Марказий Осиё, балки Европадаги сиёсий қарашларга ҳам сезиларли таъсир кўрсатди» [7:21].

Хитойда адолатли жамият ҳақидаги дастлабки изланишлар мутафаккир Конфуций (Кун-цзи. эр.авв. 551-479 й.) томонидан амалга оширилади. Унинг фикрича, жамиятнинг ўз-ўзидан ва барқарор ривожланиши анъанавий тажрибалар асосида яшовчи меъёрий шароитларнинг умумэтироф этган, пухта ташкиллашган ва тартибга солинган бир бутун тизимга асосланади. Конфуций бу тизимни мустаҳкамлаш, қайта тиклаш, ислоҳ этиш, умуман жамиятнинг янги ва изчил тизимларини барпо этиш жараёнига катта таъсир кўрсатадиган ахлоқий-меъёрлар қоидаларни илгари суради. Милoddан аввалги VI асрда Хитой файласуфи ва ва ҳарбий арбоб Сун Цзи душман мамлакатни забт этиш жараёнида барча воситаларни ишга солишни тавсия этиб, “Ёшларни кекса авлодга қарши қайранг”- дея сиёсий босим ўтказишни маслаҳат беради [5, b. 48]. Алломанинг бу қарашлари Марказий Осиё халқларининг энг қадимий ва ноёб мероси бўлмиш «Авесто»да битилган, юқорида келтирилган панд-насиҳатлар мазмуни билан ҳамоҳанглик касб этади. Демак, ҳудудий фарқларга қарамай, адолатли жамият тўғрисидаги ғоялар айна бир вақтда ҳам қадимги Хитой ва қадимги Турон заминидан шаклланган, дейишга етарлича асослар мавжуд. Масалан, академик М.Хайруллаевнинг буюк аждодимиз, Шарқда «муаллим-у-соний», яъни «иккинчи муаллим» («Муаллим-у-аввал» - биринчи муаллим-Аристотель) номи билан машҳур бўлган аллома Абу Наср Форобийнинг фозил жамият тузиш ғоясини илмий тадқиқ этиши ҳам юқоридаги фикрларни исботлайди.

Сиёсатшунос олим М.Қирғизбоевнинг фикрича, Форобий устози Аристотель каби инсонни «сиёсий мавжудот», деб таърифлаган ва у Х асрдаёқ адолатли фуқаролик жамиятининг содда ва оддий модели лойиҳасини яратган [12:21]. Форобий ишлаб чиққан адолатли ва фозил жамият моделининг бугун мамлакатимизда ривожланаётган фуқаролик жамияти учун назарий аҳамияти шундаки, у фуқаролик жамияти учун ҳос бўлган асосий хусусият – инсон эркинлиги ва табиий ҳуқуқларини устувор бўлишига асосланади.

Ўз-ўзидан Форобийнинг фозил жамият (адолатли жамият) ҳақидаги ғояси Т.Гоббс, Ж.Локк, Т.Моньтескье каби Ғарб мутафаккирлари яратган “ижтимоий шартнома” концептуал назариясига мос келади. Масалан, Т.Гоббс “одам одамга бўри” ғоя асосида ижтимоий шартноманинг вужудга келадиган қонуний воситасидагина фуқаролик жамиятини яратиш мумкин, деган фикрни олға суради.

Бизнинг фикримизча, Форобийнинг “маданий жамият” ғояси утопик (хаёлий) ғоя ҳисобланади. Албатта, “де-юре” фуқаролик жамиятида давлатнинг фуқаро ва жамият ҳаётига аралашуви минималлашади, фуқаро ўз ҳаётини ўзи идора қилади, ташқи ва юқори турувчи назоратга эҳтиёж сезмайди, онгли ва масъулиятли бўлади.

Фуқаролик жамияти анархия эмас, у – юксак маънавият, фуқаровий бурч ва масъулиятга асосланган жамиятдир. Демак, табиий равишда ушбу ижтимоий жиҳатнинг барқарорлигини таъминловчи институтга ижтимоий эҳтиёж ва зарурат сезилади. Айниқса, буни шунда кўриш мумкинки, Ўзбекистонда коррупция, суистеъмолчиликлар мавжуд бўлган шароитда давлат бошқарув маданиятини юксалтиришга ҳаётий эҳтиёж мавжуд [8:135].

Ўз навбатида фуқаролик жамияти, унинг инсонлар учун асосий фазилат ва қадрият бўлишига эришиш асосий ижтимоий вазифалардан бири ҳисобланади. Бу жиҳатни истиқлолнинг дастлабки даврида Биринчи Президент қуйидагича ифодалаган эди: “Бугунги Асосий қонунчилигимизда давлат ҳам, жамият ҳам, аввало, инсон манфаатларига хизмат қилиши унинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя этиш устувор тамойил сифатида аниқ белгилаб қўйилган” [8:135]..

Фуқаролик жамиятининг барқарор ривожланиши ижтимоий ўзгаришларнинг асосий субъекти – инсон ва фуқаронинг ижтимоий-сиёсий онги, ҳуқуқий маданияти даражасига боғлиқ. Ижтимоий-сиёсий онг фуқаронинг давлат ва жамият ишларида иштироки характери билан белгиланади. Масалан, ёшларнинг фақат сайловларда “катталар қатори” иштироки ҳам уларнинг сиёсий онги ва ҳуқуқий маданияти ўсганлигини ёки юқорилигини англатмайди. Бугунги замонавий фанда бу масалага катта эътибор берилади. Масалан, С.Верба ва П.Пай каби Ғарб олимларининг ижтимоий-сиёсий иштирок парадигмаси илмий адабиётларда кенг тарқалган [10]. Ушбу олимларнинг концепцияси “ижтимоий-сиёсий иштирок” категориясининг ижтимоий ҳаётда намоён бўлишининг бир мунча кенг ва ранг-баранг шаклда ифода этилади. Маълум даражада ушбу концепция сиёсий иштирокнинг табиатини ифода этади: легитим ижтимоий иштирок, нолегитим, яъни норозилик ифодасидаги ижтимоий-сиёсий иштирок, сайлов кампанияларидаги фаол ва пассив иштирок, малакали ва малакасиз сиёсий иштирок, муайян ташкилот таркибида ёки индивидуал иштирок, стихияли ёки уюшган ижтимоий-сиёсий иштирок ва ҳ.к [11].

Хулосалар.

Ёшларнинг фуқаролик жамияти шароитида бошқарув қарорлари қабул қилинишидаги иштирокини таъминлаш демократик тараққиёт йўлини тенглик ёки бу йўлга кирган бугунги жамиятларнинг туб белгиларидан биридир. Ўзбекистонда ҳам ёшлар парламенти фаолият кўрсатмоқда, сиёсий партияларнинг “Ёшлар қаноти” қонун ижодкорлиги ва мониторингида фаол иштирок этмоқдалар. Зеро, тадқиқотчи Ш.Негматова тўғри таъкидлаганидек: “жамият ижтимоий-сиёсий муносабатларининг баробар ривожлантиришда ахлоқий норма ва тамойилларининг функциясини, объектив шарт-шароитларини ва объектив омилларини илмий таҳлил қилиш инсоният ҳаёти истиқболларини таъминлаш вазифаларини белгилаб беради... Бу эса, унинг назарий, методологик, праксиологик янада теранроқ таҳлил қилишни долзарб илмий муаммо тарзида кун тартибига қўймоқда” [9:6].

Умуман олиб қараганда, фуқаролик жамиятини барпо этиш ва такомиллаштириш бутун жамият аъзоларининг – кекса ва ёш, эркак ва аёл, барча миллат ва элатлар, турли диний конфессиялар, хуллас, бу она заминда яшаётган, бунёдкорлик иши билан шуғулланаётган жаҳоннинг етакчи давлатларининг, эркин ва фаровон ҳаётни орзу қилаётган ҳар бир инсоннинг муқаддас вазифасидир. Буюк ва фаровон келажак фақат фуқаровий онг, эришаётган ютуқлар билан бирга, ижтимоий-сиёсий дахлдорлик орқали юзага чиқади.

References:

1. Абдурауф Фитрат. Раҳбари нажот. – Т.: “Шарқ”. 2000. – 176 б. (Abdurauf Fitrat. Salvation leader. - Т.: "East". 2000. - 176 p.)
2. А.Авлоний. Танланган асарлар, 1-жилд. – Т.: “Маънавият”, 1998. – 328 б. (A. Avloni. Selected Works, Volume 1. - Т.: "Spirituality", 1998. - 328 p.)
3. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. – “Шарқ”, 2001. – 90 б. (Avesta. Historical and literary monument. Translation by Askar Mahkam. - "Sharq", 2001. - 90 p.)
4. Бобоев Х., Ғофуров З. Ўзбекистонда сиёсий ва маънавий – маърифий таълимотлар тараққиёти –Т: «Янги авлод» -2001. 71-78-бетлар. (Boboev H., Gafurov Z. Development of political and spiritual-educational teachings in Uzbekistan - Т: "Yangi Avlod" - 2001. Pages 71-78.)
5. Бўронов М. Ўзбекистонда маънавий-маърифий сиёсатнинг тадрижий ривожланиши. – Т.: “Маънавият”, 2016. – 160 б. (Boronov M. Gradual development of spiritual and educational policy in Uzbekistan. - Т.: "Spirituality", 2016. - 160 p.)
6. Янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимига киришиш ҳисоботли маърузасида бўлганлиги Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи. -Т, 28 октябрь 2021 йил. (The speech of the newly elected President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the joint session of the Chambers of the Oliy Majlis. -Т, October 28, 2021.)
7. Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. – Т.:“Маънавият”, 1999. – 228 б. (Mahmudhoja Behbudi. Selected works. - Т.: "Spirituality", 1999. - 228 p.)

8. Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. Т.9. –Т., Ўзбекистон, 2001. –Б. 135. (Karimov I.A. Each of us is responsible for the development of the country. Т.9. - Т., Uzbekistan, 2001. -В. 135.)
9. Негматова Ш. Жамият ва давлат бошқаришнинг маънавий-ахлоқий асослари –Т: Алишер Навоий номидаги миллий кутубхонаси нашриёти-2009, 6-б. (Negmatova Sh. Moral and moral foundations of society and state management - Т: Publishing House of Alisher Navoi National Library - 2009, p. 6.)
10. Pye L.W. Political Culture and national character// Social psychology and political behavior-Columbus, 1371.
11. Пастухова Л.С. Роль молодежи в развитии парламентаризма/ матер.конф: “Роль молодежи в развитии парламентаризм в России”. -М. 24 июня 2004 г. (Pastukhova L.S. The role of youth in the development of parliamentarism / mater.conf: "The role of youth in the development of parliamentarism in Russia." -М. June 24, 2004)
12. Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: генезиси, шаклланиши ва ривожланиши. –Т., Ўзбекистон. 2016., -Б. 21. (Kyrgyzboev M. Civil society: genesis, formation and development. - Т., Uzbekistan. 2016., -В. 21.)